

Асимптотические поведения решений сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений в случае смены устойчивости

Каримов Салы, доктор физико-математических наук, профессор
Абдилазизова Акбермет Абдижалиловна, старший преподаватель
Ошский Государственный Университет (Кыргызстан)

Аннотация. В данной работе рассматривается начальная задача Коши для сингулярно возмущенной системы обыкновенных дифференциальных уравнений в случае смены устойчивости. Построены равномерные приближения решения сингулярно – возмущенной системы дифференциальных уравнений с любой степенью точностью в особо критическом случае. В окрестности особо критической точки определена область и на этой области получена оценка.

Ключевые слова: матрица, уравнения, аналитическая функция, сингулярно возмущенной система, начальное условие Коши, собственные значения матрицы, решение, асимптотическая, критический случай.

Рассмотрим задачу

$$\varepsilon x'(t, \varepsilon) = D(t)x(t, \varepsilon) + \varepsilon f(t, x(t, \varepsilon)) \quad (1)$$

$$x(t_0, \varepsilon) = x^0, \quad (2)$$

где $x^0 - \text{const}$; $D(t) = \{D_1(t), D_2(t), D_3(t), D_4(t)\}$ – жорданова форма некоторой первоначально заданной матрицы $A(t)$, которая имеет собственные значения

$\lambda_j(t), j = \overline{1,4}; \varepsilon > 0$ – малый параметр; $f(t, x(t, \varepsilon)) = \text{colon}(f_1(t, x(t, \varepsilon)), f_2(t, x(t, \varepsilon)), f_3(t, x(t, \varepsilon)), f_4(t, x(t, \varepsilon)))$, $f(t, 0) \equiv 0$;

$[t_0, T]$ – отрезок действительной оси, $t_0 < T_0$; $[t_0, T_0] \subset S_r$ – открытый круг радиуса $r \geq \frac{|T_0 - t_0|}{2} + d$ ($d \in \mathbb{R}, d > 0$)

с центром в точке $((T_0 + t_0)/2, 0)$; $t \in S_r$;

N, R, C – множества соответственно натуральных, действительных и комплексных чисел;

$\Delta(t, x) = \{(t, x) = (t, x_1, x_2, x_3, x_4): t \in S_r, |x_k| < \delta(k = \overline{1,4}), 0 < \delta - \text{const}\}$;

$\Phi(S_r)$ – пространство аналитических функций в S_r ;

$\Phi_0(S_r)$ – пространство непрерывных функций в S_r .

Вектор-функция $f(t, x(t, \varepsilon))$ разлагается в области $\Delta(t, x)$ в ряды по степеням переменных x_1, x_2, x_3, x_4 причем разложения начинается членами не ниже второго порядка.

I. Пусть

$f_k(t, x(t, \varepsilon)) \in \Phi(\Delta(t, x))$ ($k = \overline{1,4}$);

II. Пусть $\lambda_k(t) \in \Phi(S_r)$ ($k = \overline{1,4}$).

а) собственные значения $\lambda_1(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$; $\lambda_2(t) = \alpha(t) - i\beta(t)$; $\lambda_3(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$; $\lambda_4(t) = \alpha(t) - i\beta(t)$ являются 4-кратными, где $\alpha(t), \beta(t)$ действительные функции, причем $\alpha(t) < 0$ при $t_0 < t < a_0$; $\alpha(t) > 0$ при $a_0 < t < T_0$; $\alpha(a_0) = 0$, но $\beta(a_0) \neq 0$.

б) $\text{Re } \lambda_k(t) < 0$ ($k = \overline{1,4}$) при $H_0 = \{(t_1, t_2): t_0 \leq t_1 \leq T_0, -\infty < t_2 < +\infty\}$

III. Случай, когда собственные значения $\lambda_k(t)$ не имеют нули на H_0 .

Имеет места следующая теорема.

Теорема. Пусть выполнены условия I, II, III. Тогда для задачи (1), (2) при $t_0 \leq t \leq T_0 - \delta(\varepsilon)$ существует единственное решение и для него справедлива оценка

$$\|x(t, \varepsilon)\| \leq c\varepsilon \quad (3)$$

где $c > 0$ – постоянное не зависящее от t и от ε , непрерывная функция $\delta(\varepsilon) \geq 0$ при $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$ и $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(\varepsilon) = 0$.

Из (3) получаем $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} x(t, \varepsilon) = 0$ $t_0 \leq t \leq T_0 - \delta(\varepsilon)$, то есть решение невырожденной задачи сходится к решению вырожденной задачи, хотя и происходит, смены устойчивости собственных значений матрицы $A(t)$.

$(\Delta \cup K_\varepsilon) \subset H_0 = \{(t_1, t_2): u_k(t_1, t_2) = \text{Re} \int_{t_0}^{t_2} \lambda_k(s) ds \leq 0, k = \overline{1,4}\}$,

где $t = t_1 + it_2$; t_1, t_2 – действительные переменные, $\lambda_k(t)$ не имеют нулей в области H_0 и области Δ, K_ε определим ниже.

Решение $x(t, \varepsilon) = \text{colon}(x_1(t, \varepsilon), x_2(t, \varepsilon), x_3(t, \varepsilon), x_4(t, \varepsilon))$ задачи (1)–(2) будем искать в классе $x_k(t, \varepsilon) \in \Phi(S_r)$ ($k = \overline{1,4}$) по t . Задачу (1), (2) будем решать методом последовательных приближений. Последовательные приближения вектор функции $x(t, \varepsilon) = \text{colon}(x_1(t, \varepsilon), x_2(t, \varepsilon), x_3(t, \varepsilon), x_4(t, \varepsilon))$ обозначим через $x^{(n)}(t, \varepsilon) = \text{colon}(x_1^{(n)}(t, \varepsilon), x_2^{(n)}(t, \varepsilon), x_3^{(n)}(t, \varepsilon), x_4^{(n)}(t, \varepsilon))$ и определим следующим образом:

$$\varepsilon x^{(n)}(t, \varepsilon) = D(t)x^{(n)}(t, \varepsilon) + \varepsilon f(t, x^{(n-1)}(t, \varepsilon)) \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

$$x^{(0)} = \text{colon}(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, x_4^{(0)}).$$

Пусть $\lambda_0(t)$ – собственное число матрицы $A(t)$. Собственному λ_0 соответствует элементарный делитель вида $(\lambda - \lambda_0)^4$.

Тогда Жордановой клетки порядка 4 соответствующего элементарному делителю $(\lambda - \lambda_0)^4$ можно взять в виде:

$$J_0(t) = \begin{vmatrix} \lambda_0 & 0 & 0 & 0 \\ \eta & \lambda_0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & \lambda_0 & 0 \\ 0 & 0 & \eta & \lambda_0 \end{vmatrix},$$

где $\eta \neq 0$ - постоянное комплексное число (в частности, можно считать его достаточно малым по модулю), квадратная матрица имеет порядок 4 [5].

Пусть $\lambda_j(t)$ собственное значение матрицы $A(t)$. Собственному значению $\lambda_j(t)$ соответствует одна или несколько жордановых клеток матрицы $A(t) \cdot J_j(t) (\tilde{J}_j(t))$ - некоторая жорданова клетка матрицы $A(t)$ соответствующего собственному значению $\lambda_j(t)$.

Последовательные приближения $x^{(n)}(t, \varepsilon) (n = 1, 2, \dots)$ удовлетворяют начальной условию (2):

$$x^{(0)} = \text{colon} (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, x_4^{(0)}) \quad (2^*)$$

Числа p, q будем выбирать так, чтобы для них имело место неравенство: $0 < p < q < 1$. Заметим, что из равенства

$$u_1(t_1^*, 0) = -\varepsilon^p \quad (u_1(t_1^*, 0) = -\varepsilon^q; u_1(t_1^*, 0) = -\varepsilon), \quad (5)$$

в некоторой окрестности точки $(t_1^* = t_0, \varepsilon = 0)$ однозначно определяется

$t_1^* = t_0 + \delta(\varepsilon) (t_1^* = t_0 + \gamma(\varepsilon); t_1^* = t_0 + \gamma_1(\varepsilon))$, где $\delta(\varepsilon) \geq 0$ ($\gamma(\varepsilon) \geq 0; \gamma_1(\varepsilon) \geq 0$) - непрерывная функция от ε при $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$ ($\varepsilon_0 > 0$) и $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(\varepsilon) = 0$ ($\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \gamma(\varepsilon) = 0; \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \gamma_1(\varepsilon) = 0$). Здесь все условия существования неявной функции выполняются. Аналогично из равенства (5) в некоторой окрестности точки $(t_1^* = T_0, \varepsilon = 0)$ однозначно определяется $t_1^* = T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon) (t_1^* = T_0 - \tilde{\gamma}(\varepsilon); t_1^* = T_0 - \tilde{\gamma}_1(\varepsilon))$

где $\tilde{\delta}(\varepsilon) \geq 0$ ($\tilde{\gamma}(\varepsilon) \geq 0; \tilde{\gamma}_1(\varepsilon) \geq 0$) - непрерывная функция от ε при $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$ ($\varepsilon_0 > 0$) и $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \tilde{\delta}(\varepsilon) = 0$ ($\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \tilde{\gamma}(\varepsilon) = 0; \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \tilde{\gamma}_1(\varepsilon) = 0$)

Пусть $u_1'(t_1, t_2) = -Jm\lambda_1(t_1, t_2) \neq 0$. Тогда из равенства $u_1(t_1, t_2^*) = -\beta(\varepsilon)$,

при любом допустимом t_1 в некоторой окрестности точки $(t_2^* = t_2, \varepsilon = 0)$ однозначно определяется $t_2^* = \tilde{\varphi}(t_1, \varepsilon)$ Здесь $\beta(\varepsilon) > 0$ - непрерывная функция такая, что $\varepsilon \leq \beta(\varepsilon) \leq \varepsilon^p$ при $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$.

Для оценки последовательных приближений $\{x_k^{(n)}\} (n = 2, \dots; k = \overline{1, 4})$ будем использовать основной леммы 4 работы [2]. В рассматриваемом случае все условия леммы 4 работы [2] выполняется. Поэтому все заключение леммы 4 работы [2] имеет место.

Пусть линия уровня (C_1) соединяет точки $(t_0 + \gamma(\varepsilon), 0), (T_0 - \tilde{\gamma}(\varepsilon), 0)$; линия уровня (c_2) соединяет точки $(t_0 + \delta(\varepsilon), 0), (T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), 0)$, а линия уровня $(\bar{c})$ соединяет точки $(t_0 + \gamma_1(\varepsilon), 0), (T_0 - \tilde{\gamma}_1(\varepsilon), 0)$.

Через точки $(T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), 0)$ проведем прямую, параллельную оси t_2 . Эта прямая с линией уровня (C_1) имеет единственную точку пересечения $(T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), t_{21})$ (условие $Jm\lambda_1(t) > 0$).

Введем в рассмотрение полосу Π , ограниченную линиями уровня (C_1) и (C_2) отрезком действительной оси $[t_0 + \gamma(\varepsilon), T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon)]$ и отрезком, соединяющим точки $(T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), 0) (T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), t_{21})$

На полосе Π рассмотрим уравнение

$$u_1(t_1, t_2) = at_1 + b, \quad (6)$$

где $a = \frac{\varepsilon^q - \varepsilon^p}{T_0 - t_0 - \gamma(\varepsilon) - \tilde{\delta}(\varepsilon)}$, $b = \frac{\varepsilon^p [t_0 + \gamma(\varepsilon)] - \varepsilon^q [T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon)]}{T_0 - t_0 - \gamma(\varepsilon) - \tilde{\delta}(\varepsilon)}$.

В полосе Π существует непрерывно дифференцируемая кривая (K_0) , соединяющая точки $(t_0 + \gamma(\varepsilon), 0)$, $(T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon), 0)$ и имеющая уравнение (6). Причем из (5) однозначно определяется $t_2 = \varphi(t_1)$ с областью существования $t_0 + \gamma(\varepsilon) \leq t_1 \leq T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon)$ и $u_1(t_1, \varphi(t_1))$ убывает при $t_0 + \gamma(\varepsilon) \leq t_1 \leq T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon)$.

Возьмем кривую (K_0^*) , симметричную к (K_0) . Область, ограниченную (K_0) и (K_0^*) , обозначим $K_\varepsilon \in H_0$; Еще возьмем кривую $(\bar{C}^*)$ симметричную к $(\bar{C})$. Область, ограниченную $(\bar{C})$ и $(\bar{C}^*)$ обозначим $\bar{K} \in H_0$ ($K_\varepsilon \in \bar{K}$).

Путь интегрирования l для $\{x_k^{(n)}(t, \varepsilon)\} (n = 2, \dots; k = \overline{1, 4})$ определяется в зависимости от того, какому множеству принадлежит точка (t_1, t_2) .

Пусть $\bar{K} = \Delta_1 \cup \bar{K} \cup \bar{\Delta}_1$, $\bar{K}_\varepsilon = \Delta \cup \bar{K}_\varepsilon \cup \bar{\Delta}$,

где $\Delta_1 = \{(t_1, t_2): t_0 \leq t_1 \leq t_0 + \gamma_1(\varepsilon); t_2 = 0\}$;

$\bar{\Delta}_1 = \{(t_1, t_2): T_0 - \tilde{\gamma}_1(\varepsilon) \leq t_1 \leq T_0; t_2 = 0\}$;

$\Delta = \{(t_1, t_2): t_0 \leq t_1 \leq t_0 + \gamma(\varepsilon); t_2 = 0\}$;

$\bar{\Delta} = \{(t_1, t_2): T_0 - \tilde{\delta}(\varepsilon) \leq t_1 \leq T_0; t_2 = 0\}$.

Первое приближение $x^{(1)}(t, \varepsilon)$ определяется из системы (4) при $n=1$:

$$\varepsilon x^{(1)}(t, \varepsilon) = D(t)x^{(1)}(t, \varepsilon) + \varepsilon f(t, x^{(0)}(t, \varepsilon)) \quad (7)$$

Если перейти от векторной записи системы (7) к скалярной записи, то получим следующую систему:

$$\begin{cases} \varepsilon x_1^{(1)} = \lambda_1(t)x_1^{(1)} + \varepsilon f_1(t, x^0(t, \varepsilon)) \\ \varepsilon x_2^{(1)} = \eta x_1^{(1)} + \lambda_2(t)x_2^{(1)} + \varepsilon f_2(t, x^0(t, \varepsilon)) \\ \varepsilon x_3^{(1)} = \eta x_2^{(1)} + \lambda_3(t)x_3^{(1)} + \varepsilon f_3(t, x^0(t, \varepsilon)) \\ \varepsilon x_4^{(1)} = \eta x_3^{(1)} + \lambda_4(t)x_4^{(1)} + \varepsilon f_4(t, x^0(t, \varepsilon)) \end{cases} \quad (8)$$

$x_k^{(0)}(t_0, \varepsilon) = x_k^{(0)}(\varepsilon), x_k^{(0)}(\varepsilon) - \text{const}, k = \overline{1, 4}$.

Будем оценивать $x_k^{(1)}(t, \varepsilon), k = \overline{1, 4}$ для $t \in \bar{K}$.

Если $(t_1, t_2) \in \Delta_1 (t = t_1, t_2 = 0)$, то l_1 состоит из одного отрезка прямой, соединяющего точку $(t_2, 0)$ с точкой $(t_1, 0) (t_0 \leq t_1 \leq t_0 + \gamma(\varepsilon))$.

В этом случае $\text{Re}\lambda_k(t) = \lambda_1(t) \leq -\alpha, \alpha > 0 - \text{const}$.

Если $(t_1, t_2) \in \bar{K}$, то $l_1 = \cup_{k=1}^3 l_k^{(1)}$, где $l_1^{(1)}$ – отрезок прямой, соединяющий точки $(t_0, 0)$ с точкой $(t_0 + \gamma_1(\varepsilon), 0)$; $l_2^{(1)}$ – отрезок кривой $(\bar{C})$, соединяющий точки $(t_0 + \gamma_1(\varepsilon), 0)$ с точкой $(t_1, t_2^* = \tilde{\varphi}(t_1, \varepsilon))$; $l_3^{(1)}$ – отрезок прямой, соединяющий точки (t_1, t_2^*) с точкой (t_1, t_2) .

Если $(t_1, t_2) \in \tilde{\Delta}_1$, то путь интегрирования l_1 определим как $l_1 = \cup_{k=1}^3 l_k^{(1)}$, где $l_1^{(1)}$ – отрезок прямой, соединяющий точки $(t_0, 0)$ с точкой $(t_0 + \gamma_1(\varepsilon), 0)$ (как в случае, когда $(t_1, t_2) \in \bar{K}$); $l_2^{(1)}$ – отрезок кривой $(\bar{C})$, соединяющий точку $(t_0 + \gamma_1(\varepsilon), 0)$ с точкой $(T_0 - \tilde{\gamma}_1(\varepsilon), 0)$; $l_3^{(1)}$ – отрезок прямой, соединяющий точки $(T_0 - \tilde{\gamma}_1(\varepsilon), 0)$ с точкой $(t_1, t_2 = 0)$.

Пусть $(t_1, t_2) \in \Delta_1$ ($t = t_1, t_2 = 0$).

Тогда

$$|x_k^{(1)}(t, \varepsilon)| = O(\varepsilon), k = \overline{1, 4} \text{ для } (t_1, t_2) \in \Delta_1.$$

Пусть $(t_1, t_2) \in \bar{K}$.

$$|x_1^{(1)}(t, \varepsilon)| = O(\varepsilon).$$

Аналогично получится оценка:

$$|x_2^{(1)}(t, \varepsilon)| = O(\varepsilon) \text{ для } (t_1, t_2) \in \bar{K}.$$

Пусть теперь $(t_1, t_2) \in \tilde{\Delta}_1$.

Тогда при $(t_1, t_2) \in \tilde{\Delta}_1$ следует справедливости оценки:

$$|x_1^{(1)}(t, \varepsilon)| = O(\varepsilon).$$

Таким образом для $(t_1, t_2) \in \bar{K}$ справедлива оценка:

$$|x_1^{(1)}(t, \varepsilon)| \leq c \cdot \varepsilon, \text{ где } c > 0 - \text{const.}$$

Аналогично доказывается, что при $\lambda_j(t) = \lambda_2(t) = \alpha(t) - i\beta(t)$

$$|x_1^{(1)}(t, \varepsilon)| \leq c \cdot \varepsilon, \text{ где } c > 0 - \text{const, для } (t_1, t_2) \in \bar{K}.$$

Таким образом, справедлива оценка

$$|x_1^{(1)}| \leq c \cdot \varepsilon.$$

При $\lambda_j(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$ ($\lambda_j(t) = \alpha(t) - i\beta(t) = \lambda_2(t)$) для $(t_1, t_2) \in \bar{K}$, получим следующую оценку

$$|x_2^{(1)}(t, \varepsilon)| \leq cO(\varepsilon).$$

Пусть имеет место оценка:

$$|x_3^{(1)}(t, \varepsilon)| \leq O(\varepsilon)$$

При $\lambda_j(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$ для $(t_1, t_2) \in \bar{K}$.

Тогда учитывая оценки получим следующую оценку:

$$|x_4^{(1)}(t, \varepsilon)| = O(\varepsilon)|E_4(t, t_0, \varepsilon)| + O(1) \sum_{k=1}^4 \left| \int_{p_k} E_4(t, \tau, \varepsilon) d\tau \right|$$

где $E_4(t, \tau, \varepsilon) = \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_4(s) ds \right]$, $l_1 = \sum_k l_1^{(k)}$.

Таким образом, получим оценка

$$|x_4^{(1)}(t, \varepsilon)| \leq O(\varepsilon)$$

при $\lambda_j(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$ для $(t_1, t_2) \in \bar{K}$.

Последовательное приближение $x^{(n)}(t, \varepsilon)$ определяется из системы (4) начальным условием (2*):

$$\varepsilon x'^{(n)}(t, \varepsilon) = D(t)x^{(n)}(t, \varepsilon) + \varepsilon f(t, x^{(n-1)}(t, \varepsilon)), (n = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

$$x^{(n)}(t_0, \varepsilon) = x^{(0)}(\varepsilon), \|x^{(0)}(\varepsilon)\| = 0(\varepsilon). \quad (2^*)$$

Скалярная запись системы (4) имеет вид

$$\begin{cases} \varepsilon x_1'^{(n)} = \lambda_1(t)x_1^{(n)} + \varepsilon f_1(t, x_1^{(n-1)}), \\ \varepsilon x_2'^{(n)} = \eta x_1^{(n)} + \lambda_2(t)x_2^{(n)} + \varepsilon f_2(t, x_2^{(n-1)}), \\ \varepsilon x_3'^{(n)} = \eta x_2^{(n)} + \lambda_3(t)x_3^{(n)} + \varepsilon f_3(t, x_3^{(n-1)}), \\ \varepsilon x_4'^{(n)} = \eta x_3^{(n)} + \lambda_4(t)x_4^{(n)} + \varepsilon f_4(t, x_4^{(n-1)}) \end{cases}$$

Из уравнение системы получим:

$$\begin{aligned} x_1^{(n)}(t, \varepsilon) &= x_1^0(\varepsilon) \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_1(s) ds \right] + \int_{t_0}^t \left[f_1(\tau, x_1^{(n-1)}(\tau, \varepsilon)) \right] \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_1(s) ds \right] d\tau = \\ &= x_1^{(1)}(t, \varepsilon) + \int_{t_0}^t f_1(\tau, x_1^{(n-1)}(\tau, \varepsilon)) \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_1(s) ds \right) d\tau \end{aligned} \quad (a1)$$

$$x_2^{(n)}(t, \varepsilon) = x_2^0(\varepsilon) \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_2(s) ds \right] + \int_{t_0}^t \left[f_2(\tau, x_2^{(n-1)}(\tau, \varepsilon)) + \frac{\eta}{\varepsilon} x_1^{(n)}(\tau, \varepsilon) \right] \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_2(s) ds \right) d\tau \quad (a2)$$

$$x_3^{(n)}(t, \varepsilon) = x_3^0(\varepsilon) \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(s) ds \right] + \int_{t_0}^t \left[f_3(\tau, x_3^{(n-1)}(\tau, \varepsilon)) + \frac{\eta}{\varepsilon} x_2^{(n)}(\tau, \varepsilon) \right] \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_3(s) ds \right) d\tau \quad (a3)$$

$$x_4^{(n)}(t, \varepsilon) = x_4^0(\varepsilon) \exp \left[\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_4(s) ds \right] + \int_{t_0}^t \left[f_4(\tau, x_4^{(n-1)}(\tau, \varepsilon)) + \frac{\eta}{\varepsilon} x_3^{(n)}(\tau, \varepsilon) \right] \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t \lambda_4(s) ds \right) d\tau \quad (a4)$$

При $t_0 \leq t \leq T_0 - \delta(\varepsilon)$ справедлива оценка

$$\|x^{(n)}(t, \varepsilon)\| \leq c\varepsilon, \text{ где } c = \text{const.}$$

Пусть $t \in [t_0, T_0)$. Тогда $t_0 \leq t < T_0$. Теперь будем γ_0 так, чтобы имело место неравенство $T_0 - t \geq \gamma_0 > 0$. Так

как $\delta(\varepsilon) \geq 0$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(\varepsilon) = 0$, то для $\forall \gamma_0 > 0, \exists \varepsilon_0 > 0$ такой, что $|\delta(\varepsilon)| < \gamma_0$ при $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$.

Следовательно $T_0 - \gamma_0 \geq t$. Поэтому при $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ справедлива $T_0 - \delta(\varepsilon) \geq t$, т.е. $t \in [t_0, T_0 - \delta(\varepsilon)]$ при $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$. Таким образом, оценка верна при любом фиксированном t :

$$|x_k(t, \varepsilon)| \leq c\varepsilon, \text{ где } c = \text{const}, k = \overline{1,4}$$

Таким образом, оценка доказана при любом фиксированного $t \in [t_0, T_0)$.

Теорема доказана полностью.

Следует отметить, что точка $t = T_0$ является особой критической точкой:

$$u_k(T_0, 0) = 0; \text{Re} \lambda_k(T_0, 0) > 0 \text{ (в работе [2]: } u_k(T_0, 0) = d > 0 \text{)}. \text{ Кроме этого мы получим, что } d\tau_2 = \frac{\text{Re} \lambda_1(t_1, t_2) - a}{\text{Im} \lambda_1(t_1, t_2)} d\tau_1.$$

Следует учесть, что если (t_1, t_2) - внутренняя точка области H_0 , то гармоническая функция $\text{Im} \lambda_1(t_1, t_2) > 0$ и если (t_1, t_2) - граничная точка области H_0 , то может иметь место $\text{Im} \lambda_1(t_1, t_2) = 0$ (достаточно взять пример $\lambda_{1,2}(t_1, t_2) = \sin t \pm i \cos t, \lambda_{3,4}(t_1, t_2) = \sin t \pm i \cos t$).

Так как в работе [2] $u_k(T_0, 0) = d > 0$, то в работе [2] можно считать, что $\text{Im} \lambda_1(t_1, t_2) > 0$. Мы рассматриваем случай, когда $u_k(T_0, 0) = 0$. Поэтому может, иметь место $\text{Im} \lambda_1(t_1, t_2) = 0$. Это есть появления особенности особой критической точки $t = T_0$.

Литература:

1. Азимбаев М. Устойчивость решений сингулярно возмущенных задач в случае смены устойчивости: - Дисс. ... канд. физ. - мат. наук: 01.01.02. - Бишкек, 2006. - 100 с.
2. Алыбаев К.С. Метод линия уровня исследования сингулярно возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости: - Дисс. ... д-ра физ. - мат. наук: 01.01.02. - Бишкек, 2001. - 204 с.
3. Алымкулов К. Возмущенные дифференциальные уравнение с особыми точками и некоторые проблемы бифуркационных задач. - Бишкек: Илим, 1992. - 138 с.
3. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. - М.: Наука, 1973. -192 с.
4. Панков П.С., Иманалиев Т.М., Асимптотика метода сеток для дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, многочлены Бернштейна и некоторые обобщения // Исследования по интегро-дифференциальным уравнениям, - Бишкек: Илим, 2000. - Вып. 29. - С. 36-40.
5. Каримов С.К. Равномерное приближение решения сингулярно возмущенной задачи в особо критическом случае. Ош, 2019, 203 с.
6. Каримов С., Абдилазизова А. Асимптотические оценки решений сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений в особо критическом случае. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -№6, -2019. - С. 9-16.